

4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 330.88

DOI 10.5281/zenodo.13960991

ХОРОШЕВА Анна Сергеевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕЙРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА

Статья посвящена исследованию эволюционного развития нейроэкономики как одного из прогрессивных направлений научного исследования потребительского выбора междисциплинарного характера, начиная с периода зарождения классической школы политической экономии и заканчивая современным периодом. Благодаря достижениям ученых в области психологии и нейробиологии, значительно углубилось понимание важности изучения поведения потребителя как реального человека, а не как набора идеальных качеств (рациональности, полной информированности, обладания абсолютной финансовой грамотностью и уверенностью в исключении всех рисков осуществляемых сделок). В работе систематизированы предпосылки возникновения нейроэкономики, проведен анализ взглядов ученых различных областей науки на потребителя и его выбор, проанализированы причинно-следственные связи между этапами развития альтернативного подхода к изучению потребительского поведения. Сделаны выводы относительно целесообразности существования поведенческой экономики, нейроэкономики и дальнейших исследований в этом направлении.

Ключевые слова: *нейроэкономика, поведенческая экономика, нейробиология, психология выбора, фрейминг, потребительский выбор.*

Постановка проблемы. Начиная с периода зарождения классической школы политической экономии, ученые задавались вопросами обогащения человека, а в связи с этим и рационального поведения в условиях ограниченности ресурсов. По сей день классические курсы политэкономии и микроэкономики содержат теоретическое обоснование рационального поведения экономических агентов без учета индивидуальных особенностей личности. Именно достижения в области нейроэкономики дают возможность скорректировать поведение потребителя таким образом, чтобы приблизить результат его выбора и потребления к рациональному. А выявление предпосылок появления нейроэкономики как самостоятельной дисциплины позволит дать анализ причинно-следственных связей, которые заложены в основу эволюции подхода к теории потребительского выбора.

Анализ последних исследований и публикаций. Поскольку нейроэкономика является следствием слияния нескольких дисциплин, достижения ученых в изучении проблем потребительского выбора необходимо рассматривать с разных сторон.

Анализом поведения индивида занимались такие ученые-экономисты, как А. Смит [1], Дж.С. Милль [2], Г. Госсен [3], К. Менгер [4], Л. Вальрас [5], А. Маршалл [6] и другие представители классической и неоклассической школ политэкономии.

На стыке экономики и психологии исследования поведенческих особенностей личности в условиях выбора проводили Д. Канеман [7], А. Тверски [7], Р. Талер [8].

В области нейробиологии наблюдением за формированием процесса потребительского поведения на уровне нейронов головного мозга следует отметить работы У. Ньюсома [9], П. Глимчера [10], Б. Кнутсона [11], А. Дамацио [12]. Кроме этого, они разрабатывают механизм возможного воздействия на нейронную связь таким образом, чтобы приближать выбор к рациональному.

Цель исследования. Целью данной статьи является систематизация подходов к теории потребительского выбора через призму их эволюционного развития и формирования причинно-следственных связей.

Изложение основного материала. XX век ознаменовался развитием наук, которые объектом и предметом своего исследования выбирают не только человека (личность), но и его психофизиологические особенности и поведение в различных условиях. Логическим итогом такого процесса является появление нейроэкономики как результата применения системного и междисциплинарного подхода к изучению проблем потребительского поведения.

Предпосылки возникновения нейроэкономики как дисциплины можно условно разделить на экономические, психологические, нейробиологические (таблица 1).

*Таблица 1. Предпосылки возникновения нейробиологии**

	Экономические предпосылки	Психологические предпосылки	Нейробиологические предпосылки
Период возникновения	1870-1890 гг.	Середина XX в.	Начало XXI в.
Авторы	Г. Госсен [3], К. Менгер [4], Л. Вальрас [5], А. Маршалл [6]	Д. Канеман [7], А. Тверски [7], Р. Талер [8]	У. Ньюсом [9], П. Глимчер [10], Б. Кнутсон [11], А. Дамацио [12]
Основные достижения в теориях потребления и потребительского выбора	<ul style="list-style-type: none"> - «Робинзонада»; - предельный анализ (законы Госсена); - решение экономических проблем на уровне индивида; - введение в научный оборот категории «предельная полезность»; - обоснование желания человека иметь благо в данное время, а не рисковать в будущем; - появление понятия «потребительский избыток»; - законы спроса и предложения, «крест Маршалла». 	<ul style="list-style-type: none"> - «Теория перспектив»; - «Фрейминг эффект»; - гипотезы о принятии решений в условиях неопределенности и выборе, растянутом во времени; - теория игр; - теория ограниченной рациональности. 	<ul style="list-style-type: none"> - использование инструментальных методов в исследовании поведения человека в условиях выбора; - изучение различных областей головного мозга и нейронных связей для обоснования поведенческих особенностей людей при принятии решений.

**Источник: разработано автором.*

Считаем, что в качестве экономических предпосылок выступают неоклассические идеи в области микроэкономики, которые во главу угла ставят идею рационального потребления, то есть человек в процессе принятия потребительских решений воспринимается как Homo economicus («человек экономический»).

Ученые – психологи в середине XX века также поставили вопрос влияния психофизических особенностей человека на потребительский выбор в тех или иных условиях. Через опросы, тестирование, наблюдения, психологи выявляют закономерности в поведении того или иного индивида (группы индивидов) под воздействием различных факторов.

Развитие науки и техники и достижения нейробиологии позволили внедрить инструментальные методы исследования человека (как нейробиологического объекта) в условиях неопределенности, выбора, стресса, влияния внешних и внутренних факторов и т.д. Такими инструментами являются электроэнцефалография (ЭЭГ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), магнитоэнцефалография (МЭГ), функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ) и транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС).

Несмотря на кажущиеся различия вышеназванных наук, их представители в симбиозе работают над исследованием одной из основных проблем микроэкономики – проблемы потребительского выбора.

Еще Адам Смит в 1759 г. опубликовал свой труд «Теория нравственных чувств», в которой он объяснял необходимость быть богатым не материальными причинами, а желанием получить внимание, похвалу и в результате их прийти к определенным выгодам: «Причина, которая движет человеком в стремлении улучшить собственное положение, повысить социальный статус, состоит в том, чтобы обратить на себя внимание, вызвать одобрение, похвалу, сочувствие с целью удовлетворения своих экономических интересов» [1]. Тем самым Смит обосновывает свою теорию «человека экономического».

А. Смит пытался выяснить, что же лежит в основе человеческого желания обогащения, потребительского выбора, принятия тех или иных экономических решений. И он приходит к выводу, что причиной этому является нравственная сторона людей, а именно их стремление к удовлетворению своей потребности в признании, о котором позже будет рассуждать Маслоу, создавая пирамиду потребностей.

Однако такие категории как одобрение, похвала, сочувствие все же больше морально-этические и психологические, чем экономические в классическом их понимании. Таким образом, можно сказать, что труды А. Смита стали фундаментом для междисциплинарного подхода к исследованию поведения индивида в экономике – некий симбиоз психологической и экономической наук.

В 1870-1890-х гг. произошла «маргинальная революция», которая привнесла в экономическую теорию такие понятия, как потребности, предпочтения, полезность, тем самым обратив внимание экономического сообщества на потребителя.

Ранние маргиналисты, выбрав потребителя как объект исследования (и присвоив сфере потребления определяющее значение, по сравнению со сферой производства), не могли не прийти к выводу о субъективном характере экономической деятельности [13].

Одним из самых ярких принципов маргиналистов стала «робинзопада». По сути, герой Д. Дефо стал идеальным примером для обоснования теории индивидуализма. Очень удобным стало «очистить» экономику от всех субъектов и оставить одного – индивида в определенных условиях, которые если и изменяются, то абсолютно предсказуемо.

То есть существует некая идеальная совокупность, в которой субъекты действуют атомистически, без учета влияния динамически изменяющихся процессов как на каждого из акторов в частности, так и на всю систему в целом.

С одной стороны, концепция индивидуализма позволила найти еще одно решение «парадокса Смита», который не смог он сам разрешить и связывал определение ценности через затраты. С другой стороны, отрыв теории «робинзонады» от реальности, в которой, кроме индивидуума действуют еще фирмы, государство и другие экономические субъекты, и их поведение может быть непредсказуемым и изменяющимся в зависимости от влияния на них внутренних и/или внешних факторов, ограничивает возможности ее применения в практической жизни, к чему и должно стремиться все научное сообщество.

Справедливой кажется критика маржиналистской «робинзонады» со стороны представителей других школ и направлений политической экономии, существовавших в XIX – начале XX веков. Так, например, С.Ю. Витте писал: «Мы желаем указать на то, что одна из причин такого плачевного состояния политической экономии заключается в том, что большинство экономистов допускало смешение и, во всяком случае, недостаточно разграничивало экономические понятия по отношению отдельного лица, нации (страны) и человечества. Между тем одни и те же экономические положения и выводы, справедливые по отношению к отдельному лицу, могут быть совершенно неправильными по отношению к нации, одни и те же положения или выводы, верные по отношению к нации, могут быть вполне ошибочными по отношению к человечеству и т.д.» [15]. То есть ни при изучении мотивов поведения человека в системе экономических отношений, ни при разработке рекомендаций по эффективному ведению хозяйственной деятельности, не считается эффективным действовать только через установление стандартов поведения.

Долгое время считалось, что «человек экономический» действует рационально, эффективно используя свои ресурсы. И на это опирается неоклассическая микроэкономика и в наше время. Действительно, упрощение модели потребительского поведения с помощью тезиса о рациональности, в определенной степени решало многие теоретические и практические проблемы. И позволило создать тот идеал потребления, к которому необходимо стремиться. Однако эта модель не учитывает, что в течение своего жизненного цикла, человек проходит через различные этапы трансформации и подвергается постоянному воздействию как эндогенных, так и экзогенных факторов: перестройка организма на генном уровне, болезни, увечья, психологические травмы, экология, социум, политика, войны и др. И эти факторы оказывают значительное влияние, в том числе, на изменение потребительских предпочтений.

Неоклассическая модель потребления не учитывает также гендерных, возрастных, национальных, культурных различий между потребителями, что является причиной многих противоречий.

Попытки решить возникающие противоречия в реализации неоклассической модели потребления осуществили психологи, начиная с середины XX века. Особенно значимым вкладом в этом направлении являются труды психологов Д. Канемана, А. Тверски и Р. Талера. Они впервые внедрили наработки ученых-психологов в экономическую теорию, а именно исследовали поведение экономических субъектов через призму их индивидуальности. А также разработали механизм, позволяющий влиять на потребительские предпочтения с учетом психоэмоциональных факторов.

Так, психолог Д. Канеман, который начал свои исследования еще в 60-х годах XX века, в 1979 году совместно с А. Тверски издает статью «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска» [8], в которой они обосновали иррациональное поведение экономического субъекта, подкрепив это результатами множества проведенных опытов. И они пришли к выводу, что человек экономический не в состоянии рационально оценить ожидаемые выгоды и потери, а также вероятность их наступления.

Необходимо отметить, что в 2002 году Д. Канеман совместно с американским экономистом В.Л. Смитом получил премию по экономике памяти А. Нобеля за

применение психологической методики в экономической науке, в особенности – при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности. Они впервые на высоком научном уровне использовали психологические приемы для обоснования теорий потребления.

Д. Канеман и А. Тверски обосновали такие концепции, как «Теория перспектив» [8] и «Фрейминг эффект» [9]. Подчеркнем ниже некоторые аспекты этих концепций. «Теория перспектив» построена на предположении, что индивид скорее предпочтет предотвратить потери, нежели будет искать выгоды. Она связана с такими характеристиками, как предпочтение определенности, дисконтирование малых вероятностей, относительное позиционирование и неприятие потерь. Следует в этой связи подчеркнуть, что выбор этих характеристик обусловлен спецификой конкретной личности и группы людей, с учетом их психофизических особенностей и воздействия внешних факторов.

Сама «Теория перспектив» делит процесс принятия решений на два этапа. На первом этапе («Этап редактирования»), люди, которым необходимо принять какое-либо решение, характеризуют варианты выбора. Д. Канеман через «эффект фрейминга» (с англ. frame – рамка) поясняет, что на выбор людей воздействуют «формулировки, порядок или метод, в которых представлены варианты» [9]. При принятии решений, особенно связанных с риском потери здоровья, жизни или денег, людям необходимо видеть рамки, например, статистику успеха и неудач предлагаемых вариантов. И, сформулировав варианты, люди готовы для принятия тех или иных решений, т.е. ко второму этапу («Этап оценки»).

На этапе оценки люди склонны вести себя так, как если бы они принимали решение на основе потенциальных результатов и выбирали вариант с более высокой полезностью. На этом этапе используется статистический анализ для измерения и сравнения результатов каждого потенциального клиента. Этап оценки включает в себя два показателя, а именно функцию ценности и весовую функцию, которые используются для сравнения перспектив. Функцию ценности Д. Канеман определяет как нелинейную кривую, форма которой может быть вогнутой в случае выигрыша и выпуклой – в случае проигрыша. Сама кривая – результат отклонения от референтной точки либо в положительную сторону, тогда это будет выигрыш, либо в отрицательную (проигрыш).

Весовая функция связана с подбором функции таким образом, чтобы результаты опытов при изучении поведения потребителя и принятии решений были описаны с максимальной точностью.

«Теория перспектив» Д. Канемана обладает следующими характеристиками:

1. Определенность. Когда людям предлагают несколько вариантов на выбор, они с уверенностью отдадут предпочтение наименее рисковому варианту. Они готовы пожертвовать вариантом, который предлагает больший потенциальный доход, чтобы добиться большей уверенности. Например, предположим, что лотерея предоставляет два варианта: А и В. Вариант А обеспечивает гарантированный выигрыш в размере 1000 рублей, в то время как вариант В предоставляет возможность выиграть 2000 рублей с вероятностью 70% на выигрыш и 30% на проигрыш. Большинство людей выберут вариант А, поскольку он обеспечивает гарантированный выигрыш, даже несмотря на более низкую доходность по сравнению с В.

2. Малые вероятности. Люди склонны сбрасывать со счетов очень малые вероятности, даже если существует вероятность потерять все свое богатство. Сбрасывая со счетов небольшие вероятности, люди в конечном итоге выбирают варианты с более высоким риском и более высокой вероятностью.

3. Относительное позиционирование. Относительное позиционирование означает, что люди, как правило, меньше сосредотачиваются на своем конечном доходе или богатстве, а больше на относительных выгодах или убытках, которые они получают. Если

их относительное положение не улучшится с увеличением дохода, они не будут чувствовать себя лучше. Это означает, что люди склонны сравнивать себя со своими соседями, друзьями и членами семьи и меньше интересуются тем, стали ли они богаче, чем были несколько лет назад. Например, если всем в офисе повысят зарплату на 20%, никто не почувствует себя лучше. Однако, если человек получает прибавку в размере 10%, а другие люди не получают прибавки, этот человек будет чувствовать себя лучше и богаче, чем все остальные.

Несмотря на прорыв в экономической и психологической сферах, Д. Канеман и А. Тверски не до конца смогли довести свою теорию до того состояния, когда она станет бесспорной. Например, они так и не смогли ответить на вопрос: что испытывает человек в ситуациях риска потери или выгоды с эмоциональной точки зрения и аффективных реакций?

Кроме того, как и маржиналисты или неоклассики, Д. Канеман и А. Тверски помещают участников в определенные рамки (концепция фрейминга) и считается, что люди эти рамки используют на протяжении всего процесса принятия решений. Однако реальная жизнь такова, что люди постоянно сталкиваются как с предсказуемыми, так и непредсказуемыми факторами.

Значимым моментом критики, особенно со стороны экономистов, может служить недостаточно значимый в теории перспектив синтез психологических исследований и математических расчетов. Скорее Д. Канеман и А. Тверски в своих научных исследованиях использовали метод «от обратного».

Значительные шаги в сторону исследования природы потребительского выбора осуществили нейробиологи.

Нейробиология, благодаря теоретическим и инструментальным разработкам в области изучения нейропроцессов живых организмов, позволила взглянуть на проблему потребительского выбора через исследование, прежде всего, процессов, происходящих в головном мозге.

По сути, нейробиологи внедрили в экономическую теорию механизм моделирования поведения человека, а значит, появилась возможность им управлять и направлять его в русло рациональности.

В отличие от экономистов, которые диктуют следование принципу рациональности, и психологов, которые проводят опыты над поведением и принятием решений, нейробиологи и нейроэкономисты связывают оптимальное (рациональное) поведение со специализированными нейронными сетями мозга.

Нейронные сети головного мозга – это совокупность областей мозга, которые демонстрируют схожую нейронную активность анатомически удаленных друг от друга или находящихся рядом структур, что называется функциональной связностью. Сети мозга также могут подавлять активность друг друга или синхронизироваться в зависимости от задач [15].

В начале XXI в. нейробиологи – специалисты в области исследования головного мозга провели опыты в сфере принятия решений у обезьян. Уильям Ньюсом (США) следил за простыми решениями, которые принимала обезьяна (например, движение глаз вправо-влево). И оказалось, что результаты этого исследования коррелируются с математической диффузной моделью. Диффузная модель – это математическая модель, представляющая собой процесс выбора из двух альтернатив как последовательное и постепенное извлечение и накопление данных о стимуле, поступающих по каналам восприятия или памяти [16].

Таким образом, было выявлено, что нейрон, который принимает решение, имеет тенденцию к постепенному увеличению своей активности, а также частоты разрядов в

секунду, затем достигает порогового значения и в это время можно точно знать, что выберет обезьяна. И, если допустить влияние на нейрон, то таким образом можно повлиять и на принятие решения. Эти исследования стали прорывом в изучении поведения в условиях выбора, так как впервые наука не устанавливала идеальные представления о выборе, а установила органические причины тех или иных действий при принятии решений.

Так, Пол Глимчер [10], который первым выдвинул категорию «нейроэкономика», вдохновился синтезированием экономики, психологии и нейробиологии. Этот синтез позволил предугадать и объяснить принятие решений человеком, а в перспективе и влиять на этот выбор.

Одним из значимых исследований в области нейроэкономики осуществил Брайан Кнутсон [11]. На базе Стэнфордского университета он провел опыты над людьми в заданных условиях. Необходимо было нажимать кнопку тогда, когда предлагаемая сумма денег (от \$0 до \$5) за правильно выполненное задание, будет его удовлетворять. Как выяснилось, ожидаемая ценность решения кодируется в определенных областях головного мозга и их активность пропорциональна ожидаемому вознаграждению.

Как известно, ценность и полезность – важнейшие категории для теории потребления. При принятии решений для потребителя ключевыми будут максимально ожидаемая полезность блага или его субъективная ценность.

Итак, применение междисциплинарного подхода в исследованиях нейробиологов, позволило ученым в области экономики наглядно увидеть, что происходит с человеческим головным мозгом при формировании внутренних ценностей в условиях принятия решений. Тем самым кардиналистские представления о ценности блага, согласно которым каждому благу человек присваивает свою ценность, а в результате он выбирает то благо, которое обладает в его представлениях максимальной ценностью, выходит на первый план.

Долгое время считалось, что абсолютные ценности невозможно оценить, и поэтому микроэкономика использовала в практике относительные (ординальные) ценности, которые подразумевает выбор предпочтений из двух разных позиций. В то время как в нейробиологии ценность принятия решения определяется суммарной активностью нейронов головного мозга. Тем самым подтверждается объективность кардиналистской теории.

Еще один прорыв в нейробиологии и нейроэкономике совершил Антонио Дамацио [12]. Он также проводил исследования головного мозга людей, в частности орбитофронтальной коры, которая находится над глазами. Оказалось, что пациенты с разрушениями в этой области мозга, но с сохраненным высоким интеллектом, принимали неадекватные решения. Эти решения приводили к негативным последствиям на работе, в семье, в финансовых отношениях и т.д. Из-за высокого уровня IQ, но ограниченности в силу нарушений в орбитофронтальной зоне, такие люди становятся гиперрациональными и не могут быстро принять оптимальное для них решение. Они будут бесконечно искать рациональное решение среди альтернатив и не найти его.

Таким образом, ученые выяснили, что синтез данных об альтернативах, память о них и связанные с ними эмоции формируются, благодаря работе орбитофронтальной коры головного мозга.

Существуют также другие области мозга, которые участвуют в формировании рационального поведения у людей. Например, ученые Калифорнийского технологического университета изучали лобные области коры головного мозга, которые отвечают за способность человека контролировать себя и пришли к выводу, что именно эти области воздействуют на орбитофронтальную кору и на области, связанные с нейромедиатором допамином, который кодирует ценности. Таким образом, именно

самоконтроль модулирует ценности, которые кодируются в других областях головного мозга.

В итоге, именно нейробиологи способствовали формированию представления о том, каким же образом осуществляется принятие решений на физиологическом уровне. Это целая связка процессов, происходящих в разных областях головного мозга, которые кодируют ценности и синтезируют совокупность аргументов за и против принятия решений.

Вышеприведенное дает основание утверждать, что принятие решений человеком для нейробиологов и нейроэкономистов – это активность определенной сети нейронов мозга.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Несмотря на значительный вклад экономистов, психологов, социологов, нейробиологов в теорию потребительского выбора и создание целого ряда новых дисциплин, таких как поведенческая экономика, нейроэкономика, когнитивная экономика, по-прежнему не решена проблема прогнозирования принятия решений потребителем под воздействием биологических и химических факторов, в тот или иной период его жизненного цикла.

Неразрешимым пока также остается вопрос необходимости изучения поведения потребителя со стороны психологии, нейробиологии, социологии, поскольку в ситуации с продажей нормальных товаров сложно подстроить предложение под нестабильный спрос без вмешательства в ментальную сущность. Поэтому ученые, придерживающиеся неоклассического направления, предпочитают считать потребителя рациональным, а спрос прогнозируемым. С другой стороны, никуда не исчезла проблема ограниченности ресурсов и вопрос ее корреляции с растущими потребностями. И единственным способом с наибольшей полезностью удовлетворить эти потребности пока остается стремление к рациональности. Поэтому значимость достижений психологов и нейробиологов в теории потребительского выбора заключаются не в том, чтобы подстроить предложение благ под индивидуальные особенности потребителя, а в том, чтобы через различные инструменты и механизмы воздействовать на личность и тем самым направлять человека по пути рациональности.

Несомненным остается тот факт, что такие науки как психология, нейробиология и экономика постоянно развиваются и их синтез может принести, как в экономическую теорию, так и в бизнес-практику множество открытий. Вполне возможно, что они позволят приблизиться к решению основной задачи экономики: как в постоянно изменяющихся условиях обеспечить рациональное использование ограниченных ресурсов.

Список литературы

1. Теория нравственных чувств / Адам Смит ; [перевод с английского П. Бибикова]. – Москва : Издательство АСТ, 2022. – 512 с. – (Эксклюзивная классика).
2. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии / Джон Стюарт Милль ; [пер. с англ.: В. Б. Бобров и др.]. – Москва : Эксмо, 2007. – 1037 с.
3. Маслов, А.А. Разработка модели рыночного поведения потребителя // *Universum: экономика и юриспруденция*. – 2022. – №11 (98). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-modeli-rynochnogo-povedeniya-potrebitelya> (дата обращения: 19.09.2024).
4. Менгер Карл. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности. Dr. Carl Menger, Untersuchungen über die Methode der

Socialwissenschaften, und der Politischen Oekonomie insbesondere / Карл Менгер. – М.: Книга по Требованию, 2022. – 316 с.

5. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии или Теория общественного богатства [Текст] / Леон Вальрас. – Москва: Университет. б-ка, Экономика, 2000. – 421 с.

6. Маршалл А. Принципы экономической науки [Текст] / А. Маршалл. – [в 3 т. : перевод с английского]. – Москва: Фирма «Универс», 1993.

7. Kahneman, D. Fairness as a constraint on profit seeking: Entitlements in the market / D. Kahneman, J. L. Knetsch, R. Thaler // The American economic review. – 1986. – Pp. 728-741.

8. Канеман Д., Тверски А. Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска [Текст] / Д. Канеман, А. Тверски // Экономика и математические методы. – 2015. – № 1, Т. 51. – С. 3-25.

9. Shadlen M.N., Newsome W.T. Neural Basis of a Perceptual Decision in the Parietal Cortex (Area LIP) of the Rhesus Monkey / M.N. Shadlen, W.T. Newsome // J Neurophysiol. – 2001. – № 86(4). – С. 16-36.

10. Paul W. Glimcher, Agnieszka A. Tymula. Expected subjective value theory (ESVT): A representation of decision under risk and certainty [Текст] / Paul W. Glimcher, Agnieszka A. Tymula // Journal of Economic Behavior and Organization. – 2023. – №207(11). – С. 110-128.

11. Brian Knutson, GW Fong, SM Bennett, CM Adams, D Hommer fMRI characterization of a region of medial prefrontal cortex that tracks rewarding outcomes [Текст] / Brian Knutson, GW Fong, SM Bennett, CM Adams, D Hommer // Psychophysiology. – 2002. – № 39.

12. Antoine Bechara, Hanna Damasio and Antonio R. Damasio Emotion, Decision Making and the Orbitofrontal Cortex [Текст] / Antoine Bechara, Hanna Damasio and Antonio R. Damasio // Cerebral Cortex . – 2000. – № 10 N3.

13. Орлянский Е.А. Особенности методологии в различных направлениях экономической теории [Текст] / Е.А. Орлянский // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2020. – № 1. – С. 233-238.

14. Витте С.Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист // Лист Ф. Национальная система политической экономии. – М.: Европа, 2005. – С. 259–306.

15. Randy L. Buckner, Lauren M. DiNicola The brain's default network: updated anatomy, physiology and evolving insights [Текст] / Randy L. Buckner, Lauren M. DiNicola // Nat Rev Neurosci. – 2019. – № 20. – С. 593-608.

16. Воронин И.А., Захаров И.М., Табуева А.О., Мерзон Л.А. Диффузная модель принятия решения: оценка скорости и точности ответов в задачах выбора из двух альтернатив в исследованиях когнитивных процессов и способностей [Текст] / И.А. Воронин, И.М. Захаров, А.О. Табуева, Л.А. Мерзон // Теоретическая и экспериментальная психология. – 2020. – № Т.13 №2. – С. 6-23.

Хорошева Анна Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: askhorosheva.dongu@mail.ru

ORCID: 0009-0000-1457-1793

Поступила в редакцию 19.09.2024 г.

KHOROSHEVA Anna¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE OF A NEUROECONOMIC APPROACH TO THE THEORY OF CONSUMER CHOICE

The article is devoted to the study of the evolutionary development of neuroeconomics as one of the progressive directions of scientific research of consumer choice of an interdisciplinary nature, starting from the period of the emergence of the classical school of political economy and ending with the modern period. Thanks to the achievements of scientists in the field of psychology and neuroscience, the understanding of the importance of studying consumer behavior as a real person, and not as a set of ideal qualities (rationality, full awareness, having absolute financial literacy and confidence in eliminating all risks of transactions) has significantly deepened. The author systematized the prerequisites for the emergence of neuroeconomics, conducted a study of the attitude of scientists from various fields of science to the consumer and his choice, analyzed the causal relationships between the stages of development of an alternative approach to the study of consumer behavior. Conclusions are drawn regarding the expediency of the existence of behavioral economics, neuroeconomics and further research in this direction.

Key words: *neuroeconomics, behavioral economics, neurobiology, psychology of choice, framing, consumer choice.*

References

1. Teoriia npravstvennykh chuvstv (2022) / Adam Smit ; [perevod s angliiskogo P. Bibikova]. Moskva : Izdatel'stvo AST. 512 p. (Ekskliuzivnaia klassika).
2. Osnovy politicheskoi ekonomii s nekotorymi prilozheniiami k sotsial'noi filosofii (2007) / Dzhon Stiuart Mill' ; [per. s angl.: V. B. Bobrov i dr.]. Moskva : Eksmo. 1037 p.
3. Maslov, A.A. Razrabotka modeli rynochnogo povedeniia potrebitelia (2022). *Universum: ekonomika i iurisprudentsiia*. 11 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-modeli-rynochnogo-povedeniya-potrebitelya> (data obrashcheniia: 19.09.2024).
4. Menger K. (2022) Issledovaniia o metodakh sotsial'nykh nauk i politicheskoi ekonomii v osobennosti. Dr. Carl Menger, Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften, und der Politischen Oekonomie insbesondere / Menger Karl. Moskva: Kniga po Trebovaniu. 316 p.
5. Val'ras L. (2000) Elementy chistoi politicheskoi ekonomii ili Teoriia obshchestvennogo bogatstva [Tekst] / Leon Val'ras. Moskva: Universitet. b-ka, Ekonomika. 421 p.
6. Marshall A. (1993) Printsipy ekonomicheskoi nauki [Tekst] / A. Marshall. [v 3 t. : perevod s angliiskogo]. Moskva: Firma "Univers".
7. Kahneman, D. (1986) Fairness as a constraint on profit seeking: Entitlements in the market / D. Kahneman, J. L. Knetsch, R. Thaler. *The American economic review*. Pp. 728-741.
8. Kaneman D., Tverski A. (2015) Teoriia perspektiv: analiz priniatii reshenii v usloviakh riska / D. Kaneman, A. Tverski. *Ekonomika i matematicheskie metody*. 1, tom 51. Pp. 3-25.
9. Shadlen M.N., Newsome W.T. (2001) Neural Basis of a Perceptual Decision in the

Parietal Cortex (Area LIP) of the Rhesus Monkey / M.N. Shadlen, W.T. Newsome. *J Neurophysiol.* 86(4), 16-36.

10. Paul W. Glimcher, Agnieszka A. Tymula. (2023) Expected subjective value theory (ESVT): A representation of decision under risk and certainty / Paul W. Glimcher, Agnieszka A. Tymula. *Journal of Economic Behavior and Organization.* 207(11), 110-128.

11. Brian Knutson, GW Fong, SM Bennett, CM Adams, D Hommer (2002) FMRI characterization of a region of medial prefrontal cortex that tracks rewarding outcomes / Brian Knutson, GW Fong, SM Bennett, CM Adams, D Hommer. *Psychophysiology.* 39.

12. Antoine Bechara, Hanna Damasio and Antonio R. Damasio (2000) Emotion, Decision Making and the Orbitofrontal Cortex / Antoine Bechara, Hanna Damasio and Antonio R. Damasio. *Cerebral Cortex.* 10 N3.

13. Orlianskii E.A. (2020) Osobennosti metodologii v razlichnykh napravleniiakh ekonomicheskoi teorii. *Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniia.* 1, 233-238.

14. Vitte S.IU. (2005) Po povodu natsionalizma. *Natsional'naia ekonomii i Fridrikh List // List F. Natsional'naia sistema politicheskoi ekonomii.* Moskva: Evropa, 2005. Pp. 259-306.

15. Randy L. Buckner, Lauren M. DiNicola (2019) The brain's default network: updated anatomy, physiology and evolving insights / Randy L. Buckner, Lauren M. DiNicola. *Nat Rev Neurosci.* 20, 593-608.

16. Voronin I.A., Zakharov I.M., Tabueva A.O., Merzon L.A. (2020) Diffuznaia model' priniatii resheniia: otsenka skorosti i tochnosti otvetov v zadachakh vybora iz dvukh al'ternativ v issledovaniakh kognitivnykh protsessov i sposobnostei. *Teoreticheskaiia i eksperimental'naia psikhologiiia.* T. 13, no 2. Pp. 6-23.

Khorosheva Anna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: askhorosheva.dongu@mail.ru

ORCID: 0009-0000-1457-1793

Received 19.09.2024